

Mit wirklich einfachsten Mitteln wird im Schutz einer Stützmauer der Sustenstraße eine Sauna errichtet. Ein Balken zum Draufsitzen, ein primitiver Herd zum Heizen, eine Büchse voll Wasser für den obligaten Dampfstoß, einige Zeltblachen zum Zudecken – das ist alles!

Während der Badmeister Kohle und Asche ans dem eingheizten Herd entfernt, melden sich bereits die ersten Interessenten. Man glaubt es kaum, daß in diesem seltsamen Gebilde aus Blachen und Haglatten eine Temperatur von rund 80 Grad herrscht . . .

. . . bis schweißtriefende Gestalten nach relativ kurzer Zeit die Hitze fluchtartig verlassen, um sich im 3 Grad »warmen« Wasser des nahen Bergbaches abzukühlen.

AUFNAHMEN HERBERT MAEDER

Sauna aus dem Weg- und Stegreif

Wiederholungskurse bedeuten schon im allgemeinen »Krampf«. Das weiß jedermann. Dieser »Krampf« aber wird mit zwei multipliziert, wenn es

sich um einen Hochgebirgs-WK handelt. Das allerdings wissen nur die, welche einen mitgemacht und dabei ordentlich geschwitzt haben. Im letzten

Sommergebirgskurs der 8. Division wurde nun nicht nur ordentlich, sondern sogar außerordentlich und freiwillig geschwitzt. Die Sensation des

Lagers droben auf dem Sustenpaß war nämlich eine zwischen Bach und Straße improvisierte Sauna. Sozusagen eine Sauna aus dem Weg- und Stegreif also. Diese Neuerung dürfte auch außerhalb der Gebirgskurse Anklang finden. Nach dem Schwitzen tagsüber ist für den ermatteten Körper nichts so köstlich wie eine wohlverdiente Schwitzkur am Abend – behaupten die, welche dabei waren . . . K. G.